

ЖУРНАЛ

гепато-гастроэнтерологических
исследований

№2 (Том 4)

2023

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

ISSN 2181-1008 (Online)

Научно-практический журнал
Издается с 2020 года
Выходит 1 раз в квартал

Учредитель

Самаркандский государственный
медицинский университет,
tadqiqot.uz

Главный редактор:

Н.М. Шавази д.м.н., профессор.

Заместитель главного редактора:

М.Р. Рустамов д.м.н., профессор.

Ответственный секретарь

Л.М. Гарифулина к.м.н., доцент

Редакционная коллегия:

Д.И. Ахмедова, д.м.н., проф;
А.С. Бабажанов, к.м.н., доц;
Ш.Х. Зиядуллаев, д.м.н., доц;
Ф.И. Иноятова, д.м.н., проф;
М.Т. Рустамова, д.м.н., проф;
Н.А. Ярмухамедова, к.м.н., доц.

Редакционный совет:

Р.Б. Абдуллаев (Ургенч)
М.Дж. Ахмедова (Ташкент)
А.Н. Арипов (Ташкент)
М.Ш. Ахророва (Самарканд)
Н.В. Болотова (Саратов)
Н.Н. Володин (Москва)
С.С. Давлатов (Бухара)
А.С. Калмыкова (Ставрополь)
А.Т. Комилова (Ташкент)
М.В. Лим (Самарканд)
М.М. Матлюбов (Самарканд)
Э.И. Мусабаев (Ташкент)
А.Г. Румянцев (Москва)
Н.А. Тураева (Самарканд)
Ф.Г. Ульмасов (Самарканд)
А. Фейзиоглу (Стамбул)
Ш.М. Уралов (Самарканд)
А.М. Шамсиев (Самарканд)
У.А. Шербеков (Самарканд)

Журнал зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации

Адрес редакции: 140100, Узбекистан, г. Самарканд, ул. А. Темура 18.
Тел.: +998662333034, +998915497971
E-mail: hepato_gastroenterology@mail.ru.

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1.	Абдухалик-Заде Г.А. ПРОФИЛАКТИКА АНЕМИИ НЕДОНОШЕННЫХ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	6
2.	Ashurova M. J.,Garifulina L. M. SAMARQAND VILOYATIDAGI SEMIZLIGI BOR BOLALARDA VITAMIN D STATUSINI BAHOLASH.....	9
3.	Begmatov J.A., Goyibov S. S. IMPROVEMENTS AFTER SURGICAL ANESTHESIA IN ELDERLY AND OLD AGE PATIENTS IN THE INTERVENTION OF THE HIP JOINT.....	13
4.	Бойқўзиев Ҳ.Х., Джуракулов Б. И. ЦИТОКИНЛАР ВА НЕЙРОИММУНОЭНДОКРИН АЛОҚАЛАР.....	16
5.	Гайбуллаев Ж. Ш. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРОМ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ С..... МИОКАРДИТАМИ	20
6.	Garifulina L. M., Kholmuradova Z.E., Kudratova G. N. RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION AND OBESITY IN CHILDREN IN ACCORDANCE WITH PERINATAL METABOLISM PROGRAMMING.....	23
7.	Garifulina L.M., Kholmuradova Z. E., Qodirova Sh. S. INDICATORS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AGAINST THE BACKGROUND OF OBESITY AND ARTERIAL HYPERTENSION.....	27
8.	Гойибов С. С., Нематуллоев Т. К. ДЕТЕРМИНАНТЫ ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ ИСХОДОВ В КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ: РОЛЬ КОМОРБИДНОСТИ И ЗАСТОЙНОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	30
9.	Даминов Ф.А. КЕКСА БЕМОРЛАРДА КАТТА МАЙДОНЛИ КУЙИШЛАРДА СТРЕСС ЯРАЛАРИННГ УЧРАШ ЧАСТОТАСИ ВА УЛАРИНГ АСОРАТЛАРИНИНГ УЗИГА ХОСЛИГИ.....	33
10.	Zakirova B.I., Xusainova Sh. K. OPTIMIZATION OF IRRITANT INTESTINAL SYNDROME THERAPY.....	37
11.	Ishkabalova G.Dj., Rahmonqulov Sh. BOLALARDA BUYRAKLARNING FUNKSIONAL ZAXIRASINING DIZMETABOLIK NEFROPATIYALARDA O'ZGARISHI.....	40
12.	Quldashev S.F., Normakhmatov B.B. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PRETRACHEAL LYMPHOTROPIC ANTIBIOTIC THERAPY IN CHRONIC LUNG DISEASES IN CHILDREN.....	43
13.	Nabieva Sh. M., INTENSIVE CARE IN NEONATAL RESUSCITATION.....	45
14.	Наврүзова Ш. И., Каримов Р. К. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ОСЛОЖНЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ.....	48
15.	Нормаматов Б.П., Усмонова Н.У. ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ХОЛЕМИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ ГНОЙНЫМ ХОЛАНГИТОМ.....	53
16.	Нормахматов Б.Б., Кулдашев С.Ф. СОСТОЯНИЕ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ МАЛЬЧИКОВ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ.....	57
17.	Рахманов К. Э. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАДИКАЛЬНОЙ ЭХИНОКОККЭКТОМИИ ИЗ ПЕЧЕНИ.....	60

18.	Xodjayeva S.A., Kayumova Sh. Sh. LYABLIQZNING O'IV BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA KLINIK VA LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	65
19.	Шарипов Р.Х., Расулова Н.А. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.....	69
20.	Шарипов Р. Х., Расулова Н.А., Расулов А. С. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РАХИТА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.....	73
21.	Шеховцов С. А. ВЛИЯНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОДПороГОВЫХ МОЩНОСТЕЙ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА НА ФУНКЦИЮ ЗАПИРАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРЯМОЙ КИШКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАЗЕРНОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ ПРЯМОКИШЕЧНЫХ СВИЩЕЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ FiLAC.....	78
22.	Shodikulova G. Z.,Samatov D.K.,Mirzayev O.V., VoxidovJ.J. OSHQOZON ICHAK TRAKTI YUQORI QISMI PATOLOGİYASI BO'LGAN BEMORLARDA BIRIKTIRUVCHI TO'QIMA DIPLAZIYASI KECISHINING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	81

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Даминов Ф.А.

Самарканд давлат тиббиёт университети,
Самарканд, Ўзбекистон Республикаси

КЕКСА БЕМОРЛАРДА КАТТА МАЙДОНЛИ КУЙИШЛАРДА СТРЕСС ЯРАЛАРИНИНГ УЧРАШ ЧАСТОТАСИ ВА УЛАРИНИНГ АСОРАТЛАРИНИНГ УЗИГА ХОСЛИГИ

For citation: Daminov F.A./The frequency of stress ulcers in large-area burns in elderly patients and characterization of their complications. Journal of hepato-gastroenterology research. 2023. vol. 4, issue 2. pp.33-36

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8001927>

АННОТАЦИЯ

Куйиш касаллигини даволаш замонавий клиник тиббиётнинг энг долзарб ва мураккаб муамоларидан бири бўлиб колмоқда, уларнинг аҳоли уртасида сезиларли даражада тарқалиши туфайли уни травматик эпидемия деб аташ мумкин. Хозирги кунгача куйишлар ва уларнинг асоратларини даволаш жиддий тиббий, ижтимоий ва иқтисодий муаммо бўлиб колмоқда. Деярли ҳар дақиқада дунёда инсонлар куйиш ва улардан келиб чиқадиган барча тиббий ва ижтимоий оқибатларининг қурбони бўлмоқда. Куйган кекса беморларда шикастланишнинг оғирлиги нафақат куйган яранинги майдони балки қушимча патологияларга, барча орган ва тизимларнинг ёшга боғлиқ инволюцияси билан ҳам белгиланади. 60 ёшдан ошган куйганлар орастида улим ҳолати юқори бўлиб, даволаниш эса узок вақтгача чузилади.

Калит сузлар: куйиш, стресс яралари, кон кетиш, асорат, эрозия;

Даминов Ф.А.

Самаркандский государственный медицинский университет,
Самарканд, Республика Узбекистан.

ЧАСТОТА СТРЕССОВЫХ ЯЗВ ПРИ ОЖОГАХ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИХ ОСЛОЖНЕНИЙ

АННОТАЦИЯ

Лечение ожогов является одной из наиболее актуальных и сложных проблем современной клинической медицины, а в связи со значительным их распространением среди населения может быть названо травматической эпидемией. На сегодняшний день лечение ожогов и их осложнений остается серьезной медицинской, социальной и экономической проблемой. Практически ежеминутно люди во всем мире становятся жертвами ожогов и всех вытекающих из них медицинских и социальных последствий. У пожилых обожженных тяжесть травмы определяется не только площадью ожоговой раны, но и дополнительными патологиями, возрастной инволюцией всех органов и систем. Смертность высока среди пострадавших от ожогов старше 60 лет, а лечение требует длительного времени.

Ключевые слова: ожоги, стрессовые язвы, кровотечение, осложнения, эрозии;

Daminov F.A.

Samarkand State Medical University
Samarkand, Republic of Uzbekistan.

THE FREQUENCY OF STRESS ULCERS IN LARGE-AREA BURNS IN ELDERLY PATIENTS AND CHARACTERIZATION OF THEIR COMPLICATIONS

ANNOTATION

The treatment of burns is one of the most pressing and challenging problems in modern clinical medicine, and due to its significant prevalence in the population it can be described as a trauma epidemic. Today, the treatment of burns and their complications remains a serious medical, social and economic problem. Almost every minute, people all over the world become victims of burns and all the health and social consequences that result from them. In the elderly burned, the severity of injury is determined not only by the extent of the burn wound, but also by additional pathologies and the age-related involution of all organs and systems. Mortality is high among burn victims over 60 years of age, and treatment is time-consuming.

Keywords: burns, stress ulcers, bleeding, complications, erosions;

Тадқиқотнинг мақсади кекса ёшдаги оғир куйган беморларда стресс яраларининг учра частотаси ва асоратларини даволашни такомиллаштиришдан иборат.

Тадқиқот материал ва методлари. РИШТЎИМ Самарканд

филиалида 2019 дан 2023 й.гача бўлган даврда ўтказилган тадқиқотларда назорат гуруҳи беморларида госпитализация қилинган пайтдан бошлаб оғир куйган 101 беморларнинг 61 (60,4%) таси эрак ва 40 (39,6%) таси аёллар ташкил қилди.

Беморларнинг ёши 60 дан 72 ёшгача ($41,5 \pm 3,5$ ёш) ни ташкил килди. Текширилган жами 101 бемордан 41 (40,59%) нафариди стресс яра аниқланди. Шундан 20 та (48,78%) беморда стресс яралари оғир ва ўта оғир ҳолатдаги беморларда ривожланиб, 21 тасида (51,22%) яшаб қолиши прогнози ёмон бўлган.

Жабрланаганларнинг ҳолатининг оғирлиги Франк индекси бўйича баҳоланди.

Олинган натижалар. Тадқиқот натижалари шуни курсатдики, стресс яраси билан касалланиш частотаси умумий майдони 20-40% т.ю. бўлган 25 (61,0%) беморда кузатилди.

1-расм Стресс яралари частотасининг умумий куйиш майдонига боғлиқлиги

1-расмдан кўриниб турибдики, стрессли яралар частотаси чуқур куйишлар майдонига боғлиқ бўлгани сабабли чуқур

куйишлар 40% т.ю. дан (2,4%) зиёд бўлганда эрозия ва яраларнинг ривожланиш эҳтимоли пасаяди.

2-расм. Стресс яралари частотасининг чуқур куйиш майдонига боғлиқлиги.

Катта майдонли куйишлар билан беморларда (40% т.ю. ва ундан кўп) стресс яралари ва улардан қон кетиш частотасининг пасайиши даволашнинг қисқа вақти билан боғлиқ, чунки улар

ушбу термик шикастланишда беморлар кўпинча ҳалок бўлади ва асорати ривожланишига қадар "яшамайди" (3-расм).

3-расм. Стресс яраларидан қон кетиш частотасининг чуқур куйиш майдонига боғлиқлиги.

Кузатилган беморларда глобуляр ҳажм (ГХ) дефицити ва клиник кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда қон йўқотиш даражасини баҳолашда биз Горбашко А.И. (1983 й.) классификациясини қўлладик (n=32) (1-жадвал).

1-жадвал

Қон йўқотиш даражасини баҳолаш (Горбашко А.И.)

Лаборотор ва клиник белгилар	Қон йўқотиш даражаси		
	Енгил (n=10)	Ўртача (n=19)	Оғир (n=3)
Эритроцитлар сони, $\times 10^{12}/л$	3,5 $\times 10^{12}/л$ дан кам эмас	3,5 $\times 10^{12}/л - 2,5 \times 10^{12}/л$	2,5 $\times 10^{12}/л$ дан кам
Гемоглобин, г/л	100 дан кам эмас	83-100	83 дан кам
Пульс, уд/мин	80 гача	80-100	100 дан кўп
Систолик босим, мм с.м. уст.	110	100-90	90 дан кўп
Гемокрит, ҳажм %	30 дан кўп	25-30	25 дан кўп
ГХ дефицити	20% гача	20-30%	30% ва кўп

А.И. Горбашконинг таснифига мувофиқ 10 (31,25%) нафар зарарланганларда енгил қон йўқотиш ташхиси қўйилди, 19 (59,37%) нафар зарарланганда ўртача даражада ва 3 (9,37%) нафар беморда оғир даражали қон йўқотиш аниқланди.

Назорат 1А гуруҳдаги беморларда (n=73) гистамин H_2 -рецепторлари блокаторлари (ранигидин, гистодил, квамател) билан 2-3 кунлик даволанишдан сўнг эпигастрал соҳадаги оғриқ, ошқозон ҳудудида ноқулайлик сезиларли даражада камайди, жигилдон қайнаши, кекиришлар деярли йўқолди, ОИТнинг кучсиз парези кузатилди. Диаметри 1 мм гача бўлган эрозиялар ўртача 8-10 кун ичида даволанди. Ўткир яралардан қон кетиши 8 нафар (73 тадан) беморда (10,95%) аниқланди қайсиқим эндоскопик терапиядан сўнг тўхтади. Бир беморда иккинчи кунда рецидив пайдо бўлди.

Назорат 1Б гуруҳидаги беморларда (n=28) оғриқ синдроми, ошқозон соҳасида ноқулайлик, кекиришлар 7-10 кунлар давомида сақланиб қолди, баъзиларида истеъмол қилинган овқатни қайт қилди. 21 (28 дан) беморда ГДҚК аниқланди, улар эндоскопик усулда тўхтатилди, аммо уч ҳолатда рецидивлар юз берди.

Назорат гуруҳидаги беморларда диагностик ЭГДФС натижаларига кўра 9 (8,91%) нафар жабрланганда ОИТнинг юқори бўлиналари шиллик пардасида эрозив ўзгаришлар, 12 (26,73%) нафар беморларда эса ярали нуқсонлар аниқланди. Бундан ташқари, оғир куйган 41 беморнинг 5(4,95%) нафарида шиллик парда эрозиялари ва ўткир яралар бир вақтда бўлиши аниқланди. Эрозив зарарланиш локализацияси баравар даражада қизилўнғач ва ошқозонга хос бўлиб, кам ҳолатларда ўн икки бармоқ ичакда (ЎБИ) эрозиялар аниқланди (4-расм).

4-расм. Шиллик парданинг эрозив зарарланишлари локализацияси.

Барча ҳолатларда эрозив ўзгаришлар кўп сонли бўлган. Патологик жараён қизилўнғачда жойлашганда эрозиялар асосан пастки учдан бир қисмида аниқланди. Эрозив ўзгаришлар ошқозонда жойлашганда зарарланишлар кўпинча танасида ва гумбазида учрайди. Эрозиядан фарқли ўларок, яралар локализацияси ошқозонга қараганда кўпроқ ўн икки бармоқ ичак учун хос бўлди. Шунинг билан бирга, қизилўнғачда ярали нуқсонлар топилмади.

Ошқозондаги ярали нуқсонлар одатда кўп сонли бўлиб, кўпинча танасида (31%) ва антрал қисмида (44,8%), камроқ даражада гумбазида (24,2%) аниқланди. Ўн икки бармоқ ичак пиёзча қисми ярали жараёни кўпинча олдинги (68%), камроқ - орқа деворида (26%) жойлашган бўлиб, ўн икки бармоқ ичак пиёзча қисмидан кейинги соҳа ярали зарарланишлари жуда кам ҳолатларда (6%) аниқланди.

Фаолликнинг эндоскопик белгиларига қараб, барча аниқланган қон кетишлари давом этувчи 10 (31,25%) нафар ва тўхтаганларга 22 (68,75%) нафар беморга бўлинди.

Қон кетиши давом этаётган 10 нафар беморда шошилич равишда эндоскопик гемостаз (инъекция, клипслаш, коагуляция)

амалга оширилди. 3 ҳолатда, гемостазни бажариб бўлмадлиги ёки барқарор бўлмадлиги туфайли шошилич гастродуоденотомияга ва қон кетишини жарроҳлик йўли билан тўхтатишгача аралашув бажарилди. Қолган 7 ҳолатда қон кетиши эндоскопик усулда тўхтатилишига эришилди. Ушбу жабрланганларда кейинги антисекретор терапия рецидивга қарши режимда, яъни соатига 8 мг дан узлуксиз инфузия шаклида амалга оширилди. Уч кундан сўнг, рецидив белгилари бўлмаганда, профилактик режимга ўтилди. Шунга қарамай, ўтказилаётган профилактика шароитида икки беморда қон кетиши қайталанди ва шу сабабли улар шошилич тарзда операция қилинди.

Хулоса. Шундай қилиб, қуйиш касаллиги ошқозон-ичак қон кетиши билан асоратланган 32 нафар беморнинг 26 (81,25%) нафарида бирламчи эндоскопия пайтида якуний гемостазга эришилди. 4 (12,5%) нафар беморда қайда эндоскопия йўли билан гемостазга эришилди. Қолган 2 (6,25%) нафар беморда қон кетиши қайта ривожланди, бу эса клиникада қабул қилинган усулга мувофиқ гастродуоденотомия ва жарроҳлик гемостазига кўрсатма бўлиб хизмат қилди.

Список литературы/ Iqtiboslar / References

1. Крылов К.М., Крылов П.К. Скорая медицинская помощь при термической травме // Мат. 18-го Всероссийского конгресса посвященного 120-летию скорой медицинской помощи в России. – Санкт-Петербург, 30-31 мая 2019 г. – с. 71.
2. Оробей Ю.А. Значимость различных факторов риска развития гастродуоденальных кровотечений при язвенной болезни: дис... канд. мед.наук: 14.01.28 - Москва, 2010. - 137 с.
3. Матчин Е.Н., Марышева Т.Е., Хадарцев А.А. Эрозивно-язвенные повреждения желудочно-кишечного тракта у обожженных // Вестн. новых медицинских технологий. - 2010. - Т. 10. - №.1-2. С.68-70.
4. Кудратова З. Э. и др. Атипик микрофлора этиологияли ў ткир обструктив бронхитларининг ў зиға хос клиник кечиши //Research Focus. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 23-32.
5. Kudratova Z. E., Normurodov S. Etiological structure of acute obstructive bronchitis in children at the present stage - Thematics Journal of Microbiology, 2023. P.3-12.
6. Kudratova Z. E., Tuychiyev a S. K. Atipik mikroflora etiologiyali o'tkir obstruktiv bronxitlar etiopatogenezing zamonaviy jixatlari. Research Focus, 2023, B. 589-593.
7. Kudratova Z. E., Karimova L. A. Age-related features of the respiratory system. Research Focus, Tom 2, P. 586-588.
8. Ибрагимова Н. С., Юсупова Н. А., Мамадиёрова М. А. К. Клиническая картина гипоксически-ишемической энцефалопатии у новорождённых с разным сроком гестации //European science. – 2021. – №. 2 (58). – С. 14-16.
9. Sabirovna I. N., Alikhanovna K. L. The significance of clinical-laboratory and instrumental research methods in the diagnosis of echinococcosis //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 10. – С. 240-244.
10. Ibragimova N. S., Ibragimov B. F., Kuvondikov G. B. Telemedicine in Uzbekistan //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 548-550.
11. 3. Ибрагимова Н. С., Келдиёрова Ш. Х. К., Назарова Г. Ш. Значение фолиевой кислоты, гомоцистеина и эндотелина-1 при развитии синдрома поликистозных яичников у женщин репродуктивного возраста //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 41-45.
12. Tursunov F.O'. et al. Qandli diabet va covid-19 bilan kasallangan bemorlarda glikemiya va glyukozuriya taxlili //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 23. – №. 1. – С. 94-98.
13. Feruz O'ktam o'gli T., Mengdobilovich M. N. Analysis of glycemia and glucosuria in patients with diabetes and covid-19 //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 177-181.
14. Tursunov F.O'. et al. Assessment of carbohydrate metabolism in patients with diabetes and covid-19 //Research Focus. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 52-55.
15. Даминов Ф. А. и др. Хирургическая тактика лечения диффузно-токсического зоба //Академический журнал Западной Сибири. – 2013. – Т. 9. – №. 1. – С. 21-21.
16. Даминов Ф. А. и др. Хирургическая тактика лечения диффузно-токсического зоба //Академический журнал Западной Сибири. – 2013. – Т. 9. – №. 1. – С. 21-21.

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000